

XO‘JANAZAR HUVAYDO – OTASHNAFAS SHOIR.

Xamdamova Xanifa Shukurillayevna

Jizzax politexnika instituti.

O‘zbek tili va adabiyoti kafedراسi dotsenti, PhD

Email: xamdamovaxanifa@gmail.com

Annotatsiya: *Ma’lumki, XX asrning 60-yillaridan boshlab adabiyotshunoslikda Mulla Xo‘janazar o‘g‘li Huvaydoning merosini kengroq tadqiq etish davri boshlandi, deyish mumkin. Ushbu maqolada shu yillarda adabiy merosimizning yirik bilimdonlari va tadqiqotchilari sanalmish akademiklar V.Zohidov, V.Abdullayev, tilshunos olimlar T.Jalolov, S.G‘aniyevaning Huvaydo ijodiga bag‘ishlangan ilmiy ishlari haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga, Huvaydo lirikasining o‘ziga xos tomonlari, uning adabiy merosimizga qo‘shgan hissasi, badiiy adabiyotning boshqa namunalari o‘xshash va farqli jihatlari o‘z ifodasini topgan. Ayniqsa, adibning “Rohati dil” dostonini yozishdagi badiiy mahorati misollar orqali yoritib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *mafikura, axloqiy-tarbiyaviy, falsafiy, lirika, doston, risola, hikmatlar, mifologik qahramonlar, “Rohati dil” dostoni.*

Abstract: *It is known that since the 60s of the 20th century, it can be said that the period of wider research of the legacy of Mulla Khojanazar's son Huvaido began in literary studies. In this article, the academicians V.Zohidov, V.Abdullayev, linguists T.Jalolov, S.Ganiyeva, who are major scholars and researchers of our literary heritage, think about the scientific works devoted to the work of Huvaido. At the same time, the unique aspects of Huvaydo's lyrics, its contribution to our literary heritage, similar and different aspects from other examples of fiction have been expressed. In particular, the writer's artistic skill in writing the epic "Rohati Dil" is highlighted through examples.*

Key words: ideology, moral-educational, philosophical, lyric, epic, treatise, proverbs, mythological characters, "Rohati dil" epic.

Mulla Xo‘janazar o‘g‘li Huvaydo XVIII asr (1704-1780) o‘zbek adabiyotining ko‘zga ko‘ringan va o‘zining lirik she‘rlari va dostonlari bilan mashhur bo‘lgan shoirlardan biridir. U O‘shda tug‘ilib, Farg‘onaning Chimyon degan go‘zal maskanida o‘sib-ulg‘aydi. Bu haqda shoir shunday yozadi:

Kaminaning oti Xo‘janazardur,
Atosining oti G‘oyibnazardur.
Nasabda O‘shu mavludi Chimyoniy,
G‘aribu xokisoru dil parishoniy.

Haqiqatan, Huvaydoning otasi G‘oyibnazar Ernazar o‘g‘li 1104-hijriy yilda bir guruh marg‘ilonlik qarindoshlari bilan birga Chimyonga ko‘chib kelib, chimyonlik bir qiz bilan oila qurgan. G‘oyibnazar Chimyonda nufuzli maktabdor eshon edi[Adizova I. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi.-T.:2006.].

U Qashqarda shuhrat topgan Ofoq xo‘ja muridlaridan bo‘lib, piriga ixlos va hurmatining ramzi sifatida o‘g‘liga Xo‘janazar ismini bergan. Huvaydo shoirning adabiy taxallusidir. Uning tavallud yili ma‘lum emas. Shoirning zamondoshi, ixlosmandi Mavlono Noseh, shogirdi shoir Mirhasan Sadoiy hamda chevarasi Mullo Yo‘ldosh Xilvatiyning marsiya-ta’rixida Huvaydo shaxsi va fazilatlari ta’rif etilib, vafoti sanasi milodiy 1780-yil deb ko‘rsatiladi[Abdullayev V., Orzibekov R. O‘zbek adabiyoti tarixi, 5 jildlik, 3-jild.-T.:1978.]:

...Xirad ustodi ta’rix vafotin,
Bitibdur:”G‘oyib o‘ldi qutbi hodiy”

Bu sana abjad hisobida 1195-hijriy, 1780-1781-milodiy yilga to‘g‘ri keladi. Otasi vafotidan so‘ng maktab va xonaqalarda maktabdor domla sifatida yoshlarga saboq o‘rgatadi. Huvaydo eshon sifatida yuksak obro‘-e‘tiborga ega bo‘ladi[Karimov G‘. O‘zbek adabiyoti tarixi. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. 1-kitob. –T.:1976.].

Uning ta'lim-tarbiya sohasidagi ishlari to'g'risida zamondoshi Nosh yozib qoldirgan quyidagi misralar bu fikrlarni tasdiqlaydi:

Tutib suhbat davom umri boricha,
Bayoron ta'lim erdi fikri yodi.
Dabistonda sa'y aylab tun-u kun,
Yozilgan necha tolibning savodi...

Huvaydodan so'ng uning avlodidan bir necha shoir va shoira yetishib chiqqanligi ma'lum. Ular haqida To'xtasin Jalolov o'zining "Samarbonu" risolasida qiziqarli ma'lumotlar keltiradi. Chunonchi, Huvaydoning nabirasi Mavlaviy Sirojij (vafoti 1877), chevaralari Samarbonu (1837-1891), Salohiddin Soqib (1838-1910), Mullo Yo'ldosh Xilvatiy (1858-1921) sohibi devon shoirlar bo'lgan. Shulardan Samarbonu va Xilvatiyning she'riy devonlari nashr etilgan. O'zbek adabiyotshunosligida Huvaydoning hayoti va ijodi hali keng o'rganilmagan. Shuning uchun ham uning hayoti haqida hozircha kam ma'lumotga egamiz [Jalolov T. Samarbonu.-T.:1969.].

Sho'rolar mafkurasining salbiy ta'siri tufayli XX asrning turli yillarida yaratilgan ayrim ishlar tarkibida, alohida yozilgan ilmiy-ommabop maqolalarda Huvaydoning boy falsafiy ruhiy dunyosiga, shoirlik mahoratiga biryoqlama baho berish, asarlarining tub mohiyati xususida atroflicha fikr yuritmaslik mayllari sezilib turadi. XX asrning 60-yillaridan boshlab adabiyotshunoslikda uning merosini kengroq tadqiq etish davri boshlandi, deyish mumkin. Shu yillari adabiy merosimizning yirik bilimdonlari va tadqiqotchilari sanalmish akademiklar V. Zohidov, V. Abdullayev, talantli olimlar T. Jalolov, S. G'aniyevaning Huvaydo ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlari e'lon qilindi. "O'zbek adabiyoti tarixi" besh tomligining uchinchi tomida (1978) V. Abdullayev va R. Orzibekovning Huvaydoga bag'ishlangan adabiy portreti chop etildi [Abdullayev V., Orzibekov R. O'zbek adabiyoti tarixi, 5 jildlik, 3-jild.-T.:1978.].

Huvaydo dunyoqarashicha, taqvodorlik shon-shuhrati uchun namoyishkorona, xo‘jako‘rsinga ibodat qilish xudnamolik- o‘zini ko‘rsatish, ko‘z-ko‘z qilishdir. Huvaydo o‘z dunyoqarashini takomillashtirish maqsadida tasavvufning eng yetakchi tariqatlari- yassaviya hamda naqshbandiyaning ilg‘or insonparvar xususiyatlarini uyg‘un ravishda mujassamlashtirishga harakat qilgan. Uning fikricha, insonni e‘zozlash Ollohni e‘zozlash qadar xayrli amaldir. Huvaydo dunyoqarashi va ijodi qarama-qarshi qutblardan iborat shoirlardan biri sanaladi. Shoir asarlarida xudo va payg‘ambarlarga atalgan hamd va na‘t, chahoryorlarga e‘tiqod, ro‘za, namoz, toat-ibodat, haj, zakot kabi islom taomillariga, jannat va do‘zax haqidagi diniy aqidalarga dildan ishonish kabi xurofiy fikrlar xiylagina o‘rin olgan. Huvaydo deyarli hamma o‘rinda o‘zi haqida yozadi va o‘zi misolida jamiyatning notinchligi, xalqning noilojligiga ishora qiladi. Huvaydo she‘riyatining aksar qismi Ishqi ilohiy tavsifiga bag‘ishlangan bo‘lib, tabiiyki, ularda Qur‘oni Karim hikmatlari, diniy mifologik qahramonlar talaygina. Huvaydoning ayni ruhdagi asarlari keyinroq Haziniy, Nizomiy-Ho‘qondiy, Muxlis, Shavqiy Namangoniy asarlariga ko‘chgan, bu shoirlar Huvaydo g‘azallariga muxammaslar bitganlar. Uning g‘azallari, asosan, oshiqona va orifona ruhdagi g‘azallardir. Orifona g‘azallarida shoir dunyoning qorong‘u kechmishlarini fosh etish bilangina cheklanib qolmaydi. Balki undan qutulish, ozod bo‘lish yo‘l-yo‘riqlarini ham ko‘rsatadi. Huvaydo g‘azallarida tajnis, tazod, talmeh, qo‘shaloq tashbihlar, ayniqsa, mubolag‘a juda keng qo‘llanilgan. Ma‘shuqaning go‘zalligi ideallashtirilgani singari oshiqning kechinmalari ham ko‘tarinki ruhda tasvirlanadi:

Chu ishq bozorida, jono, chiroying raxtini yozsang,

Ko‘rub Yusuf, Zulayho bo‘lg‘usi oldingda dalloling.

U aruzning deyarli barcha bahrlarida ijod etgan san’atkordir. Chunonchi:

Ramal (ramali musammani mahzuf):

G‘uncha yanglig‘ yumuq ishqing bilan xomushsen,

Bu Huvaydodek sango bag‘ri to‘la qon qaydadur.

foilotun foilotun foilotun foilun

-v- - I - v - - I - v - - I - v -

Shoir she'rlaridagi dunyo, yor, may, ishq, oshiq kabi ko'p so'zlar keng ma'noda qo'llanilgan. Huvaydo mumtoz adabiyotning o'ndan ortiq janrida qalam tebratgan. Har bir janrda o'zining san'atkorligi, mahoratini namoyish eta olgan. Ularning yangi imkoniyatlarini kashf qilishga intilgan. Jumladan, mustazod janrida o'ziga xos san'at asari yarata olgan. Oddiy lirik mazmundagi fikrlarini voqeabandlik asosida yoritgan. Bu asarning tasavvur manzarasini kengaytirgan. Huvaydo she'riyati mazmun, g'oya jihatidan qanchalik o'tkir mushohadaga boy meros bo'lsa, badiiy mahorat nuqtayi nazaridan shunchalik o'ziga xos va yangichadir. Bunga devondan istagancha misol keltirish mumkin[Jumaxo'ja N. Huvaydo tasavvufiy she'rlarida falsafiy-badiiy talqin. "Sharq yulduzi" jurnali, 1998, 4-son].

Huvaydo mumtoz adabiyotimizdagi didaktik nasrchilik hamda epik dostonchilik an'analarini davom ettirib "Rohati dil" hamda "Ibrohim Adham" asarlarini yaratdi.

Insoniyatni loqaydlik, jaholat, g'aflat tanazzulga yetaklaydi. Ezguliklardan yiroqlashtiradi. Ma'naviy qashshoqlikka mahkum etadi. Shuning uchun ham mumtoz adabiyotimiz vakillari barkamol insonni tarbiyalashni muhim vazifa, burch deb bilishgan. Zamondoshlariga kamolotga, ma'naviy xazinalarga yo'l ko'rsatishgan. Jumladan, Huvaydo "Rohati dil" dostonini ham xuddi shu muammolarga bag'ishlagan. Uning masnaviy yo'lda yozilgan ushbu dostoni xalq orasida mashhur. U she'rlaridagi mazmun, g'oyani to'ldiradi, teranlashtiradi.

Shoir dostonning yozilish sababiga alohida kichkina bob bag'ishlaydi. Undan biz shoirning nasl-u nasabi, tug'ilgan joyi, ismi sharifi haqidagi ma'lumotlarni bilib olamiz. "Rohati dil" dostonini falsafiy-tasavvufiy ruhdagi asar bo'lishi bilan birga, unda shoir tarjimai holiga dahldor o'rinlar ham bor. Kitobning yozilish sabablari ham doston muqaddimsidan anglashiladi:

Keyingi yillarda uning "Rohati dil", "Ibrohim Adham" qissalari, "Devon"i va

ular nashri bilan bog‘liq fikrlar e‘lon qilindi. Nusratulla Jumaxo‘janing “Milliy mustaqillik mafkurasi va adabiy meros” mavzuidagi doktorlik tadqiqotida Huvaydo merosidagi so‘fiyona dunyoqarash talqini va tahliliga alohida e‘tibor qaratildi. Shu mavzuga bag‘ishlangan muallif maqolasi “Sharq yulduzi” jurnalida bosildi. N. Jumaxo‘janing Huvaydoga bag‘ishlangan ishlarida shoirning islom va tasavvuf ta‘limotidagi she‘rlari ma‘rifat nurlari yolqinlanib turishi, umuminsoniy hayotbaxsh masalalar orifona talqin etilganligi ochib berilgan. Huvaydo ijodining nechog‘li muhim ma‘rifiy ahamiyatga ega ekanligini XX asrning 60-yillaridayoq akademik V. Zohidov shunday baholagan edi: “U na saroy bilan bog‘liq bo‘ldi, na mamlakatni idora etish ishlariga amaliy aralashdi... Lekin shunga qaramasdan, o‘z qalami bilan hayotni keng qamrab olishga, har bir muhim masalaga o‘z munosabatini bildirishga va shunday qilib, o‘z zamonining hozirjavob shoiri bo‘lishga intildi... Uning ijodida insonning oliyjanob xislatlaridan va Vatan tabiati go‘zalliklaridan tortib to davr chirkinliklari, odam qiyofasidagi yovuzlarning razil qilmishlariga qadar bo‘lgan voqealar o‘zining barcha ziddiyatlari bilan aks etgan” .

Huvaydodan bizgacha bir devon meros qolgan. Shoir sulolasidan yetishib chiqqan Sirojiiy, Salohiddin Soqib, Samarbonu kabi iste‘dodli shoirlar adabiyotimiz tarixida iz qoldirganlar. Salohiddin Soqib bobosi merosini mukammal devon holiga keltirgan. U qayta-qayta ko‘chirilgan. Devonda 351 g‘azal, 28 ruboiy, 41 qit‘a, 3 muxammas, 3 masnaviy va bittadan musaddas, musamman va mustazod kirgan [Karimov G‘. O‘zbek adabiyoti tarixi. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. 1-kitob. – T.:1976.].

“Rohati dil” nomli diniy-tasavvufiy mazmundagi doston ham devondan o‘rin olgan. Huvaydo ijodi haqidagi ma‘lumotlar bizgacha “Devoni Huvaydo” asarining qo‘lyozmasi, “Bayozi Haziniy”da Huvaydo g‘azallariga bog‘langan taxmislar, “Tuhfat-ul Obidin va uns-ul oshiqin” bayozi orqali yetib kelgan.

Huvaydo nafaqat Farg‘onada, balki Buxoro va Xorazm adabiy muhitida ham mashhur bo‘lib, Mujrim Obid (Buxoro), Ogahiy (Xorazm) kabi shoirlar uning ijodiga murojaat etib, asarlariga tatabbu va taxmis bitishgani ma’lum.

Devon mutolaasida Huvaydo g‘azal, mustazod, ruboiy, chiston-g‘azal kabi she‘r turlari, masnaviy singari nazm namunalarining mumtoz ustasi sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘z dunyoqarashi, tafakkur tarzi, badiiy uslubi jihatidan Xo‘janazar Huvaydo Xo‘ja Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab kabi ulug‘ adabiy siymolarga yaqin turadi. Ularni umuminsoniy g‘oyalarni kuylashdagi hamohanglik hamda tasavvuf maslagiga e‘tiqod yaqinlashtirgan. Huvaydo dunyoqarashida Yassaviy va Mashrabga izdoshlik yaqqol seziladi. Ilohiy ishqning bu uch otashin oshig‘i Ollohga muhabbat bog‘lash borasida birlashadilar. Yassaviy o‘z hikmatlarida “Dunyo uchun g‘am yema, Haqdin o‘zgani dema” tarzida nido cheksa, Mashrab “Bir Xudodin o‘zgasi barcha g‘alatur, Mashrabo”, deya bong uradi. Huvaydo esa ularga quyidagicha yakdillik izhor etadi:

Dunyoda hoy-u havas qilmoq abas,

Bir Xudodin o‘zgani suymoq abas.

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostoni bilan “Rohati dil” dostonini qiyoslaganda ma’lum bir yaqinlik borligi ko‘zga tashlanadi. Har ikkala asar ham she‘riy yo‘lda masnaviyda yozilgan, axloqiy-tarbiyaviy, falsafiy, diniy fikrlarni badiiy tarzda ifodalaydi. Ularning yaratilishida an’anaviylik xususiyatlari mavjud. “Hayrat ul-abror” xamsachilik, “Rohati dil” diniy g‘oyalar targ‘ib qilish an‘analari asosida yaratilgan.

Ma’naviy-axloqiy, din-tasavvufiy tarbiya, inson kamoloti masalalari Xo‘janazar Huvaydo ijodida asosiy o‘rin egallaydi. Shoirning bu jihatdan “Rohati dil” dostoni ahamiyatlidir. Adabiyotshunosligimizda hali yetarli o‘rganilmagan “Rohati dil” Huvaydoning hissiy va ruhiy kechinmalarni o‘zida mujassamlashtirgan asar bo‘lib, unda shoirning tarjimai holiga, ijtimoiy-siyosiy, diniy-tasavvufiy

qarashlari jamuljam. Asar madaniy merosimizda muhim o‘rin tutgan diniy-axloqiy va didaktik asar hisoblanadi. [Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. –T.:1986].

“Rohati dil” - diniy-didaktik asar. Unda islom va tasavvuf ta’limotining umuminsoniy g‘oyalari ibratli hikoyalar vositasida tahlil etiladi. Mol-dunyoga hirs qo‘yish, nafsga qul bo‘lishning oqibatlarini, bilim olishning ulug‘ligi, ilm ahli izzatini o‘rniga qo‘yish; ota-ona oldidagi farzandlik burchini ado etib, roziligini olish; qo‘ni-qo‘shnilarning bir-biriga mehr-oqibatli bo‘lishi; er-u xotinning mehr-muhabbatli bo‘lib, izzat-hurmatini joyiga qo‘yishi; riyokorlik, xiyonat, tamagirlik, takabburlik, munofiqlik kabi inson tabiatidagi illatlarni fosh etish masalalari asarning markazida turadi. Bu muammolarning har biri qisqa hajmli hikoyalarda xalqona uslubda soda, tushunarli tilda bayon etib beriladi. Bu asar komil insonni tarbiyalashga qaratilgan. Inson o‘z-o‘zini tanishga, tabiatidagi nuqsonlarni yo‘qotishga da’vat qilinadi. Asar yaxlit syujet chizig‘iga ega emas. Ammo undagi fikr, g‘oya, mazmuni birlashtirib turadigan yagona umumlashma-komil inson tarbiyasi masalasi bor.

Shoir ilgari surgan, aytmoqchi bo‘lgan fikrlarning eng yuqori cho‘qqisi Ibrohim Adham hikoyatida mujassamlashgan. Undagi mazmun sayyor syujetga asoslangan. “Ibrohim Adham hikoyati”da-behad mol-dunyoga ega bo‘lgan, boylik, toj-u taxt, rohat-farog‘atda yashashdan voz kechib, faqirlik yo‘lini tanlagan Balx hokimi qissasi hikoya qilinadi.

O‘zbek mumtoz adabiyotida bu mavzuni yorituvchi ko‘p asarlar yaratilgan. Huvaydo ana shu an’anaviy hikoyatni o‘ziga xos uslubda yangi tuyg‘u va kechinmalar, yangi ruhiy manzaralar tasviri orqali ifodalashga erishgan.

Xulosada yana shuni ta’kidlash joizki, jamiyatni ma’naviy yuksaklikka ko‘tarish, komil insonni tarbiyalab yetishtirish o‘zbek xalqining azaliy orzusi bo‘lgan. Ayniqsa, bugungi milliy mustaqillik mafkurasi yangi avlod ma’naviy kamolotini juda-juda taqozo etadi. Ma’naviy kamolot tarbiyasining eng muhim omillaridan milliy, madaniy meros namunalari mutolaasidir. Ulug‘ o‘zbek shoiri Xo‘janazar Huvaydo ijodi merosida ma’naviy barkamol shaxslarni kamol

toptirishga oid o‘ta dolzarb axloq-odob muammolari nozik shoirona kechinma, mushohadalar vositasi ila badiiy ifodalangan. Sharqona axloq, odamiylik nizomlari Huvaydo nazmida tasavvuf ta’limotining falsafiy g‘oyalari hamda badiiy timsollari bilan uyg‘un yo‘g‘rilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Adizova I. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. -T.:2006.
2. Abdullayev V., Orzibekov R. O‘zbek adabiyoti tarixi, 5 jildlik, 3-jild.-T.:1978.
3. Jumaxo‘ja N. Huvaydo tasavvufiy she‘rlarida falsafiy-badiiy talqin. “Sharq yulduzi” jurnali, 1998, 4-son.
4. Karimov G‘. O‘zbek adabiyoti tarixi. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. 1-kitob. –T.:1976.
5. Sulton Izzat. Adabiyot nazariyasi. –T.:1986